

XX ASR DUNYO TARIXIDA AYRIM YOZUV ISLOHOTLARINING IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI

Eshchanov Zokir

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvning jamiyat , davlat rivojiga ta`siri, yozuv islohotining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati , ba`zi sharq jamiyatlarida yozuv islohotlaring o`tkazilishi va uning ijobiy va salbiy natijalari, ilmiy-texnologik taraqqiyotga, madaniy hayotga yozuv islohotlarining ta`siri va ahamiyati haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: yozuv, islohot, madaniyat, sharq halqlari, ilmiy- texnologik taraqqiyot, G`arb, g`oya, sivilizator, "katta og'alik", mustamlaka

XX asrgacha musulmon Sharq xalqlarining deyarli barchasi Arab yozuvidan foydalanib keldi va ushbu asrning boshiga kelib xoh Rossiyada, xoh undan tashqarida bo'lsin musulmonlarning ilmiy-texnologik taraqqiyotda orqada qolishini bartaraf etish uchun bu yozuvni boshqa tipdagi yozuvlar bilan almashtirish zarurligi g'oyasi faol tashviq etildi, asta-sekin bu g'oya amaliy harakatga aylandi. Shu munosabat bilan quyidagi savollarni qo'yish hamda unga javob izlash maqsadga muvofiqdir:

1. Yozuvni almashtirish ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni tezlashtiradimi, sivilizatsiya tipini o'zgatira oladimi?
2. Yozuvni almashtirish g'oyasi o'z jamiyatini isloh qilishni istagan xalqlarning tashabbusimi yoxud u yoki bu xalqni sivilizatsialashtirmoqchi bo'lgan xalq vakillariningmi?

Birinchi savolga javob berayotganda shu paytgacha o'z yozuvlarini bir marta (masalan, Turkiya) va bir necha marta (Vietnam, Mongoliya) o'zgartirgan mamlakatlar yozuv islohotiga kirishishganlarida nimani maqsad qilib qo'yishgan edi va bu maqsadlarga erishildimi, ana shu masalalarga e'tibor qaratish lozim. Turkiyada 20-asrning birinci yarmida boshlangan til-yozuv-imlo islohotlaridan (yozuv islohoti, 1928-yil, til islohotining boshlanishi, 1932-yil) kutilgan pirovard maqsad – mamlakatning G'arb siyosiy-iqtisodiy, huquqiy va madaniy taraqqiyot modellarini

tezroq o'zlashtirish edi. Turk yozuv islohotining tashabbuskori Mustafa Kamol (Atatürk, Mustafa Kemal) Usmonli saltanatining birinchi jahon urushi yillaridagi muvaffaqiyatsizligining sof harbiy sabablaridan biri bu mamlakat qo'shinlarida G'arb armiyalaridagi kabi axborot va buyruqlarni tez, yashirin yetkazuvchi tizimning (telex, teletayp) mavjud emasligida hamda bu yetishmovchilikning kaliti amaldagi arab alifbosida deb hisoblagan. Bo'lg'usi turk Prezidentida hali hokimiyatga erishmasdan arab yozuvini almashtirish g'oyasi mavjud bo'lgan, deb yozadi rus tadqiqotchi V. Alekseev. 1928-yilda lotin alfavitiga o'tgan, 1932-yildan til islohotini amalga oshirishga kirishgan Turkiyaning bu reformalardan maqsadi o'lkani G'arb modellarida taraqqiy ettirish hamda rivojlanishda G'arb o'lkalariga yetib olishdan iborat bo'lgan. Mongoliyaning kiril yozuviga, Vietnaming lotin alfavitiga o'tishida ham shunga o'xshash motivatsiyalar sezilarli rol o'ynagan.

Bugungi kunda ijtimoiy va madaniy taraqqiyotda bu o'lkalar o'zlari yozuvini qabul qilgan (yozuv o'ziga model qilib qo'yilgan o'lka yoki jamiyatlardan olinadi) mamlakatlar bilan bir safdami? Afsuski, yo'q. Turkiya O'rta va Yaqin Sharqda, Qoradengiz mintaqasida boshqalarga nisbatan rivojlangan va g'arblashgan mamlakat hisoblansa-da, u iqtisodiy va texnologik taraqqiyotda yetakchi G'arb o'lkalaridan hali ancha orqada. Mo'g'uliston ham Rossiya kabi texnologik taraqqiyotga erisha olmadi. Vietnaming yutuqlari haqida ham hali eshitganimiz yo'q. Bir qarashda yozuv bevosita aloqador bo'lgan yangi texnologiyalar yaratishda har uch o'lka ham G'arb dunyosi yaratgan texnologiyani o'zlashtiruvchisi va iste'molchisi maqomidalar. Bugungi kunda esa tovar ishlab chiqarish emas, ayni zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarish rivojlanganlikning jiddiy ko'rsatkichidir.

Qiyos uchun G'arb dunyosidan yozuvni emas, faqatgina texnologiyalarni o'zlashtirishni maqsad qilib qo'ygan va vaqti kelib bu maqsadlariga erishgan Yaponiya, Koreya kabi o'lkalarning taraqqiyotini olsak, G'arb iqtisodiy va siyosiy modellarini o'zlashtirish bilan yozuv almashtirish o'rtasida bevosita bog'liqlik yo'qligini ko'rish mumkin. Demak, yozuvni o'zgartirish iqtisodiy va texnologik taraqqiyotni tezlashtiradi, deb dadil aytish qiyin.

Bunday tipdagi islohot sivilizatsiya tipini ham o'zgartirishi qiyin. Turkiyadagi islohotlar bu musulmon o'lkani na madaniy va na milliy mentalitet xususiyati jihatidan G'arblashtira olmadi, Mo'g'uliston "sanoatlashgan va rivojlangan sotsialistik jamiyat"ga aylanmadi, Vietnamda, aytaylik, Gong Kong kabi modern jamiyat shakllangani yo'q. Lotin yozuvini qabul qilmagan, ammo amerikan protestant mahzabini ommaviy ravishda qabul qilgan janubiy koreyaliklarda bugun xristian jamiyati mentaliteti azaliy osiyocha qadriyatlar uyg'unlashib ketmoqda.

Ikkinchi savolning javobi 20-asrning siyosiy va iqtisodiy voqeliklari bilan bog'liq ekanligi bu savolga biryoqlama javob qaytarishni imkonsiz qilib qo'yadi. Yozuvni almashtirish barcha hollarda ham u yoki bu xalqning inon-ixtiyori bilan yuz beravermaydi va aksincha, hamisha ham "sivilizator" xalqning bosimi ostida yuz bermaydi. Masalan, Turkiyadagi yozuv islohoti tashqi kuchlarning bosimi ostida yuz bermadi, u turk jamiyatida 18-asrdan beri davom etib kelayotgan g'arblashish (batılılaşma) jarayonlarining mantiqiy yakunlaridan biri sifatida amalga oshdi. Ammo G'arb namunasi, g'arblashish ishtiyoqi bu mamlakat ziyolilarini ikki yuz yildan beri hayajonlantirib kelgan edi, arab yozuvini lotin yozuviga almashtirish "jön turklar"ning ham rejasida bo'lgan edi, Mustafu Kamol lotinga o'tishni e'lon qilganida turk xalqi buni bamaylaxotir kutib oldi, chunki jamiyat bu qadamni g'arblashish jarayonining uzviy qismi deb bilar edi. Demoqchimizki, G'arbning jozibador namunasi bu o'rinda yozuvni almashtirishga bosim o'tkazgan edi.

Mo'g'ulistonning kiril alfavitiga o'tishida esa revolyutsion Rossiyaning ta'siri kuchli edi. Stalincha repressiv tizimni, beshyillik rejalar va kollektivlashtirishu sanoatlashtirish dasturlarini SSSRdan nusxa ko'chirgan Choybalsan rejimi buning mantiqiy yakuni sifatida kiril alvafitini (1940) qabul qilgan edi.

Yozuv almashtirishning ikkinchi usulini shartli ravishda "mustamlaka usuli" deyish mumkin. Bunda "katta og'alik" rolini o'z ustiga olgan xalqning yozuvi oshkora yoki zimdan bo'lgan bosim natijasida qabul qilinadi. Sobiq SSSRda 1940 yilda amalga oshirilgan barcha xalqlarni kiril yozuviga o'tkazish siyosati ana shunday yo'l bilan hayotga joriy etildi. Ammo, bu xususda na VKP (b)ning, na Sovet

hukumatining birorta maxsus qarori yo'q. Stalin rejimi, masalaning nozikligini (yozuv milliy til, madaniyat, din bilan bevosita bog'liq) hisobga olib va sobiq SSSRdagi xalqlarda antipatiya uyg'otmaslikka harakat qilib, bu ishni zimdan qilgan edi, sobiq sovet respublikalari kompartiyalariga o'tkazilgan bosim natijasida ular o'z respublikalarida kiril yozuviga "ixtiyoriy o'tish" xususida qarorlar qabul qilinishini tashkil etdilar va shu bilan ish bitdi.

Bunday harakatlarning zamirida hamisha ham olijanob maqsadlar, yaxshi niyatlar yotgani e'lon qilinadi. Masalan, sobiq SSSRda 1929-yilgi yozuv islohoti sotsializm qurilishini jadallashtirish, madaniy revolutsiyani amalga oshirish va pirovard natijada jamiyatning ijtimoiy va madaniy taraqqiyotini tezlashtirish kabi "xalq manfaatini ko'zlagan" sabablarga ko'ra o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Amerika okkupatsion ma'murlari 1947-yilda Yaponiyada lotin alfavitini joriy qilmoqchi bo'lganlarida ham Yapon jamiyatini isloh qilish ehtiyojlarini sabab qilib ko'rsatgan edilar.

Mao Tse Dun rejiminig 1950-yillarda uyg'urlar va ba'zi Tibet xalqlariga lotin yozuvini joriy etishga intilishini ham shunday izohlash mumkin. Ammo har qanday yaxshi niyatlar ham yozuvni almashtirishga sabab bo'lavermaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni tezlashtirish hamda xalq turmush darajasini ko'tarish faqatgina yozuv islohoti bilan emas, balki liberal iqtisodiyot va jamiyatning barcha unsurlarini milliy realliklarga muvaffqaiyatli moslashtirilganida amalga oshadi. Buning isboti esa Yaponiya, Koreya, Xitoy misollarida ko'rinib turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O`zbekiston Milliy Ensiklopediasi. 1-jild. Toshkent, 2000.
2. Qo`chqorov T. Paleografiya. 28-30-betlar. Toshkent, 1988
3. Belyakov A.S. Epigrafika. Moskva, 1990
4. Karimova U.B. Yapon yozuv tizimi rivoji muammolari. Toshkent, 2008

5. “Sharq tillari va adabiyoti fanlarini o`qitish metodikasining dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2009